

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЛИРИКЕ АХМАТОВОЙ

Хикматова Нодирабегим Самандаровна

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515359>

Поэтический язык Анны Ахматовой известен своей лаконичностью и эмоциональной напряжённостью. Ещё современники отмечали, что сила её лирики во многом заключается в недосказанности и намёке. Так, К.И.Чуковский подчёркивал: «главное очарование ее лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намёков, многозначительных пауз. Её умолчания говорят больше слов» [Чуковский, 1925, с. 218].

Вопросительные конструкции – один из ключевых инструментов, с помощью которых достигается эта эффектная *умолчальность* ахматовского слова. Интерес к стилистике Ахматовой проявился рано: ещё в 1910-е – 1920-е годы её творчество систематически исследовали В.Жирмунский, Б.Эйхенбаум, В.Виноградов. Впоследствии аспекты поэтики Ахматовой разбирали и другие видные учёные (Р.О.Якобсон, Л.И.Тимофеев, С.Г.Бочаров и др.), не раз отмечая своеобразие синтаксиса её стихов. В частности, Б.М.Эйхенбаум указывал на исключительную роль синтаксических средств в её стиле: «Я считаю синтаксис особенно характерным для поэзии А.А.Ахматовой. Ахматову узнаёшь сразу не столько по словам, сколько по синтаксису» [Эйхенбаум, 1993, с. 14]. Эйхенбаум перечислил целый ряд типичных фигур ахматовского синтаксиса – параллелизмы, повторы, градации, противопоставления, инверсии, эмоционально-экспрессивные («риторические») вопросы, обращения, восклицания, бессоюзие, многосоюзие, неполные предложения». Среди этих средств особенно выделяются вопросительные конструкции, которые в лирике Ахматовой выполняют важнейшие смысловые и эмоциональные функции.

Поэтический идиостиль Ахматовой отличает сжатость выражения при большой вместимости смысла. В её стихах редко встречаются развернутые описания или длинные перифразы; напротив, мысль часто выражена несколькими ёмкими штрихами. Такая экономность поэтической речи – прямое наследие акмеистической эстетики,

провозглашавшей точность и материальную конкретность слова. Все акмеисты стремились к точности, экономности поэтической речи. У Ахматовой это выражается в умолчаниях, пробелах, которые должен заполнить читатель. Минимум слов при максимуме подтекста создаёт особое напряжение: невысказанное рождает в тексте *паузу ожидания*. Вопросительные предложения органично вписываются в эту стилистику. Они часто возникают в кульминационных точках стихотворения – там, где эмоция достигает предела, но прямое утверждение заменяется вопросом, оставленным без окончательного ответа. Тем самым вопросительная форма усиливает экспрессивность: вместо констатации – живой порыв души, поиск ответа, возглас недоумения или отчаяния.

Важнейшая особенность ахматовского стиля – его диалогическая природа. Лирическая героиня Ахматовой редко говорит «в пустоту»; её монолог всегда подразумевает адресата – реального или воображаемого. В текст постоянно входит *чужое слово* – реплики, обращённые к героине, или её вопросы к другому. По наблюдению Р.Д.Тименчика и А.П.Чудакова, введение различных типов чужой речи – основное средство «полифонизации» ахматовской лирики, придающее ей в целом диалогический характер. Вопросы – одна из форм такой диалогизации. Даже когда в стихотворении нет явного собеседника, сама постановка вопроса подразумевает второе присутствие: голос, который спрашивает, и голос, который должен (но часто не может) ответить.

Уже самые первые сборники Ахматовой дали множество примеров такой диалогичной структуры. Хрестоматийным стало стихотворение из книги «Вечер» (1912):

«Отчего ты сегодня бледна?..

– Оттого, что я терпкой печалью

Напоила его допьяна» [Ахматова, 1911].

В трёх строках раскрывается драма: невидимый собеседник спрашивает героиню о её бледности, и ответ звучит как признание. Формально обращённое ко второму лицу, это на самом деле внутренняя исповедь, где героиня сама себя упрекает и оправдывается. Такой синтаксический приём (вопрос-ответ в лирическом монологе) стал одним из отличительных признаков ранней ахматовской поэзии, породил множество подражаний и, по словам Эйхенбаума, подчеркнул, что «Ахматову узнают скорее по синтаксису, чем по лексике» [Эйхенбаум, 1923, с. 14].

Диалогическая природа проявляется и в случаях, когда *вопрос остаётся без ответа внутри текста*. Тогда он обращён либо к условному адресату, либо прямо к читателю. В стихотворении «Высокие своды костела...», посвящённом памяти трагически погибшего офицера, герой задаёт два отчаянных вопроса ушедшему человеку:

«Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?

...

Скажи, что было потом?» [Ахматова, 1913].

Оба вопроса риторичны: умерший не ответит. «Зачем ты...?» выражает горечь непонимания, «Что было потом?» – иррациональную надежду узнать тайну смерти. Этот «диалог с тишиной» усиливает трагическое одиночество голоса, но не ослабляет коммуникативность: читатель невольно пытается ответить. В.В.Виноградов ещё в 1920-е годы писал о «семантических гнездах» в поэзии Ахматовой – то есть о скоплении слов и образов, задающих основной тон её миру» [Виноградов, 1925, 61]. Таким образом, вопросительные формы служат стержнем лирического высказывания, придавая ему диалогичность и многоголосие.

Анализ вопросительных синтаксических конструкций в лирике Анны Ахматовой показывает, что вопросы в её поэзии выполняют не только коммуникативную функцию, но и служат важным инструментом эмоционального выражения, философского осмысления, а также создания интроспективных образов. Ахматова использует вопросительные конструкции для создания напряженности, усиления выразительности и акцентирования внимания на внутренних переживаниях героини.

Список использованной литературы:

- 1.Белощицкая Н. Н. Природа удостоверительно-вопросительных конструкций в аспекте лексико-синтаксической координации (на материале русского и английского языков) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Наталия Николаевна Белощицкая. — 2012. — 207 с.
- 2.Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой:(стилистические наброски). – Изд-во Фонетического Института языков, 1925.
- 3.Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М.: Высшая школа, 1972. – 784 с.
4. Гак В. Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 763 с.

5. Добровольский Д. О., Зализняк А. А. Риторический вопрос как коммуникативный акт // Вопросы языкознания. — 2025. — № 1. — С. 7–35.

В.В. Виноградова, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филол. фак.. — Москва : Ин-т рус. яз. РАН им. В.В. Виноградова, 2004. — 540 с.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

